

BIOMASA PARA LA OZONIZACIÓN CATALÍTICA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS

A. López-Francés,^a and S. Navalón^a

^a *Departamento de Química, Universitat Politècnica de València, C/Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia, España*

Palabras clave: catalizadores, hojas de pino, ozonización

El tratamiento de aguas contaminadas es un desafío ambiental que requiere soluciones innovadoras y sostenibles. Entre las tecnologías avanzadas disponibles, la ozonación catalítica ha demostrado ser una alternativa eficiente dentro de los procesos avanzados de oxidación (PAOs) para la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos persistentes. Sin embargo, el desarrollo de catalizadores sostenibles y de bajo costo sigue siendo un reto clave para su implementación a gran escala [1].

Pero aún queda un obstáculo importante: muchos de los catalizadores usados hoy en día son costosos o poco sostenibles. Por eso, en este estudio se propone una idea innovadora y ecológica: reutilizar las hojas caídas de los pinos para fabricar un nuevo tipo de catalizador. Esta biomasa se obtiene al calentar las hojas a temperaturas muy altas (entre 500 y 1200 °C) en ausencia de oxígeno, en un proceso llamado pirólisis [2]. Además, se les aplica un tratamiento con ciertas sustancias para mejorar su estructura y aumentar su capacidad de desinfección de contaminantes presentes agua [3].

Los resultados preliminares son prometedores. Los catalizadores hechos a partir de hojas de pino son capaces de eliminar contaminantes del agua de forma más eficaz que con el uso de ozono solamente. También representan una opción más ecológica y económica respecto a otros catalizadores, ya que evitan el uso de metales pesados y aprovechan residuos naturales que, de otro modo, se desperdiciarían [4].

El estudio analiza cómo influyen la temperatura del proceso y los productos usados para activar los catalizadores en sus propiedades y su capacidad para eliminar contaminantes. Todo ello con el objetivo de encontrar una alternativa eficiente y sostenible para el tratamiento del agua, con posibles aplicaciones en la industria y el cuidado del medio ambiente.

References

- [1] Laughlin, J. (1999). History of Water. Techniques we utilize today to treat our drinking water came from methods used in the last century. *World of Water 2000: The Past, Present and Future: Supplement to PennWell Magazines*.
- [2] Tuck, C. O., Pérez, E., Horváth, I. T., Sheldon, R. A., and Poliakoff, M. (2012) Valorization of biomass: deriving more value from waste, *Science*, 337(6095) 695-699.
- [3] Rosillo-Calle, F. (2016). A review of biomass energy—shortcomings and concerns, *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, 91(7) (2016) 1933-1945.
- [4] López-Francés, A., Ferrer, B., Baldoví, H. G., Dhakshinamoorthy, A., and Navalón, S. (2025) Engineering of Activated Biochar Derived from Pine Needle Waste Biomass as Ozonation Catalysis in Water, *Advanced Sustainable Systems*, 2500108.